

Palliative Care in Humanitarian Settings - Palliativversorgung in humanitären Einsätzen

Hanna Kaade¹, Matthew Allsop², Marcel-Alexander Kamp¹, Martin Heinze¹, Felix Mühlensiepen¹

¹ Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, Deutschland

² Universität Leeds, Vereinigtes Königreich

Hintergrund:

Palliative Care ist eine essenzielle, aber oft vernachlässigte Komponente der humanitären Hilfe, insbesondere in Krisensituationen wie Naturkatastrophen oder Konflikten. Delegierte des Roten Kreuzes und Rothalbmondes sind regelmäßig in solchen Kontexten im Einsatz, doch es gibt kaum Erkenntnisse darüber, wie gut sie auf die Bereitstellung palliativer Versorgung vorbereitet sind. Seit der Aufnahme von Palliative Care als klinischer Standard für Emergency Medical Teams im WHO-"Blue Book" gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung.

Zielsetzung:

Diese Studie untersucht die Bereitschaft von Rotkreuz- und Rothalbmond-Delegierten, Palliative Care in humanitären Einsätzen zu leisten, sowie den Schulungsbedarf und bestehende Herausforderungen bei der Implementierung.

Methode:

Eine quantitative Online-Umfrage wurde unter Delegierten durchgeführt, die in den letzten 15 Jahren Einsätze in Naturkatastrophen oder Konfliktgebieten absolviert haben. Dafür wurde ein selbst entwickelter, standardisierter englischer Fragebogen genutzt, der die Wahrnehmung von Palliative Care, den Schulungsbedarf sowie wahrgenommene Barrieren erfasste. Die Daten wurden mithilfe deskriptiver statistischer Methoden ausgewertet.

Ergebnisse:

Von den 114 Teilnehmenden verfügten 50,9 % über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung. Insgesamt 98,9 % der Delegierten hielten Palliative Care für wichtig (81 „sehr wichtig“, 32 „mäßig wichtig“, 1 „leicht wichtig“). Dennoch hatten 82,7 % vor ihrem Einsatz keine spezifische Schulung zur Palliativversorgung erhalten, und 91,4 % sahen einen hohen Schulungsbedarf für internationale Delegierte. Die größten Herausforderungen waren fehlende Schulungen (49,1 %) sowie begrenzte Zeit und Ressourcen für Palliativversorgung (56,1 %). Zudem berichteten 47,4 %, dass kulturelle Barrieren die Akzeptanz von Palliative Care erschweren. Mit 78,1 % wurde kulturelle Sensibilität als wichtigstes Thema für Schulungen in humanitären Einsätzen genannt.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Die Ergebnisse unterstreichen die hohe Relevanz von Palliative Care in humanitären Krisensituationen, offenbaren jedoch erhebliche Lücken in der Schulung und Integration. Um diese Defizite zu beheben, sollten gezielte Trainingsprogramme entwickelt und Palliative Care systematisch in humanitäre Einsätze eingebunden werden. Zudem wurde deutlich, dass kulturelle Unterschiede eine zentrale Rolle bei der Akzeptanz und Umsetzung spielen. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, Schulungsangebote an kulturelle und religiöse Kontexte anzupassen, um eine bessere Implementierung und Akzeptanz zu gewährleisten.

Schlüsselbegriffe:

Humanitäre Hilfe, Fragebogenerhebung, Versorgungsforschung, Palliative Care, Schulungsbedarf